

КЎЗИ ОЖИЗ ФЙДАЛАНУВЧИЛАР УЧУН МАХСУС КУТУБХОНАЛАР ФОНДИДАГИ ТУРЛИ ХИЛ КИТОБ ТЎПЛАМЛАРИ

Султанова Зухра Шухратовна

Муҳаммад ал-ҳоразмий номидаги тошкент ахборот технологиялари университети
“ахборот-кутубхона тизимлари” кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836526>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада имконияти чекланган фойдаланувчилар учун ахборот-кутубхона муассасалари хизматларидаги муаммолар, ногиронларга хизмат кўрсатадиган кутубхона ходимларига қўйиладиган алоҳида талаблар ёритилган.

Калит сўзлар: кутубхона, ногиронлар, жисмоний нуқсонлар, ахборот, коммуникация.

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются проблемы в услугах информационно-библиотечных учреждений для пользователей с ограниченными возможностями, предложения, особые требования к сотрудникам библиотек, обслуживающим людей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: библиотека, инвалиды, физические недостатки, информация, коммуникация.

ABSTRACT

This article discusses the problems in the services of information and library institutions for users with disabilities, proposals that are currently being given to solve problems, special requirements for library staff serving people with disabilities

Keywords: library, people with disabilities, physical disabilities, information, communication, technology.

Ўтган асрнинг ўрталарида ташкил этилган кўзи ожизлар учун кутубхоналар бугунги кунда бир нечта филиалларга эга. Бу тоифадаги кутубхона фойдаланувчилари нафақат кўзи ожиз одамлар, балки оддий матнни идрок этиш қийин бўлган ўқувчилар ва бошқа тоифадаги ногиронлардир.

Олиб борилган статистик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда мактаб ўқувчиларининг тахминан 10% бу касалликлардан у ёки бу шаклдаги ногиронликдан азият чекмоқда. Овозли китоблар бундай болаларга мактаб ўқув дастурини ўзлаштиришга ёрдам беради. Кутубхоналар мактаблар билан ҳамкорликда ўзаро таъсир ўтказиш учун платформа бўлиб хизмат қилади.

Имконияти чекланган ўқувчиларнинг эҳтиёжларини қондириш учун кутубхоналарда қандай китоблар бўлиши керак? Бу савол ажабланарли туюлиши мумкин, аммо оддий китоблар, биз уларни текис босма китоблар деб атаймиз, тўпламларимизнинг энг кўп қисмини ташкил қилади. Ҳар йили бир неча мингдан ортиқ номдаги китоблар нашриётлардан нашр этилади, биз уларни замонавий технологиялар ва нашриёт мажмуамиз ёрдамида уни ўқувчига керак бўлган форматда (овоз, Брайл, графика ва бошқалар.) китобхонларга етказиб берамиз. Биз нафақат кўришда муаммолари бўлган китобхонларга, балки бундай муаммоларга дуч келмайдиганларга ҳам осон ўқиладиган

адабиётларни таклиф қилишимиз керак. Замонавий кутубхоналар кенг қамровли хизмат кўрсатишга интилади.

Бугунги кунда Брайл алифбоси вақт синовидан ўтган олтин стандартдир

Албатта, "кўзи ожизлар учун китоб" иборасини кўпчилик Брайл алифбоси билан боғлайди. Ва ҳақиқатан ҳам, деярли икки юз йил олдин чинакам "олтин олти бурчакли" ни яратган 16 ёшли Луи Брайлдан ҳеч ким устун кела олмади. Бармоқлари учи билан идрок этиш учун жуда қулай бўлган олти нукта комбинацияси ҳар қандай фонемани, ҳар қандай тилни, кимёвий, математик белгиларни ва ҳатто ёзувларни такрорлаши мумкин. Бу адабиёт фақат кўзи ожизлар учундир.

Кўзи ожизлар учун кутубхоналар ҳақида гап кетганда, дарҳол Брайл алифбосида босилган китоблар тақдим этилади — кўр одамлар бармоқ учлари билан ҳис қиладиган олти нукта қавариқ нукта комбинацияси. Кутубхонадаги бундай китоблар фонднинг асосини ташкил қилади, аммо ҳамма ҳам уларни ўқий олмади, шунинг учун компакт-дискларда аудиокитобларнинг тўпламлар ҳам мавжуд.

Катталар ёшдагилар учун Брайл ёзувини ўрганиш болаларга қараганда анча қийин. Ихтисослашган мактабларда эса болалар икки йил ичида ушбу усул ёрдамида ўқиш ва ёзишни ўзлаштирадидлар, ўрта ёшдаги одамлар баъзан тахминан тўрт йил давом этади. Брайл алифбосида нашр этилган фонд жуда кўп жой эгаллайди. Агар битта асар битта китобга тўғри келса, Брайл шрифтида беш ёки олти китоб бўлади. Масалан, тўрт жилдли китоблар Брайл алифбосида ёзилган 24 та китобга тўғри келади. Бу жуда катта босма. Шунга қарамай, бу ўзгармасдир.

Бироқ, кўзи ожиз болалар ўқиш ва ёзишнинг бундай усулини ўрганишлари керак, бу нормал ақлий ривожланиш учун муҳимдир. Соғлом ўқувчилар орасида ушбу турдаги нашрнинг ўрганишга қизиқувчилар ҳам бор. Китобни тинглаш ва қўлларингиз билан ўқиш икки хил нарсадир. Қўл билан ўқиётганда кўпроқ анализаторлар уланади, шунинг учун маълумот тўлиқроқ қабул қилинади.

Имконияти чекланган фойдаланувчилар учун аудио китоблар энг машхур китоблардир. Аудио китобларни оммавий равишда ишлаб чиқариш муаллифлик ҳуқуқи билан чекланган. Аудио китобларни ишлаб чиқариш муаллиф билан шартнома тузгандагига кучга киради. Замонавий media-flesh-карталар беш ёки етти донагача ва тахминан 80 соатлик овозни сиғдира олади. Бу жуда катта миқдор ва улардан ахборотларни осонгина кўчириб олиш мумкин.

Наشريётлар китобларни кўзи ожизлар учун улар ўқий оладиган форматга айлантиради, агар унга талаб бўлса. Аммо одамлар турли хил ва уларни ахборотга бўлган қизиқишлари кўпинча турлича. Бундай ҳолда, китобхонлар китобларни қизиқишлари бўйича алоҳида ўқийдилар.

Имконияти чекланган инсонлар учун замонавий технологиялардан фойдаланамиз. Мақоламни мақсади имконияти чекланган китобхонларни турли хил эҳтиёжларни қондиришга қаратилган: улар ҳаёти давомида кўрмайдиган одамлар ва ҳаёт шароитлари туфайли кўзларини йўқотган инсонлардир. Кутубхона кўзи ожиз одамларга соғлом одамлар билан тенг равишда маълумот олиш имкониятини бериши керак. Албатта, мутлоқ тенгликка эришиш қийин. Шунга қарамай, ҳамма нарса мумкин. Кўзи ожизлар ишлайди: улар дастурчилар, кутубхоначилар ва бошқа касб эгаларидир. Шахсий вазифаларига қараб, улар кутубхонадан маълумот билан ишлаш бўйича ўз стратегиясини яратиш учун фойдаланишлари мумкин. Баъзи чекловлар мавжуд, аммо имконияти чекланган фойланувчилар учун бу муаммо бўлмаслиги керак.

References:

1. Шрайберг, Я.Л. Современные тенденции в автоматизации библиотечно-информационных технологий // Научные и технические библиотеки. – № 2. – С. 18–24.
2. Шрайберг, Я.Л. Электронные библиотеки России: программная стратегия и проектная тактика // Научные и технические библиотеки. – 2001. – № 2. – С. 69–74
3. Столяров, Ю. Н. Лидер электронного библиотековедения // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 8. – С. 68–78.